

Perceptions régionales et iraniennes du conflit Arménie - Azerbaïdjan

- INALCO – RUSA520f - Nouveaux risques, nouvelles crises en ex-URSS
- Professeurs :
 - o Catherine Poujol – catherine.poujol@inalco.fr
 - o Laurent Coumel – laurent.coumel@inalco.fr
 - o Sophie Hohmann – sophie.hohmann@inalco.fr
- Etudiant M2 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 14 décembre 2022

1. Les liens historiques de la Transcaucasie et de la Perse

Les liens entre Arménie et Perse sont très anciens. L'Arménie, située dans le Caucase du sud a été très influencée par la culture persane à la fois sur les plans politiques et religieux. Elle a été une satrapie achéménide de 450 à 260 av. JC. Sous les Sassanides, le Zoroastrisme puis le Mazdéisme se sont implantés avant d'être supplantés par le Christianisme à partir de 301 avec Saint Grégoire l'Illuminateur. Dans l'affrontement multiséculaire entre l'Occident romain et l'Orient perse, l'Arménie s'est trouvée politiquement écartelée aux marches militaires des deux empires. Elle a été parfois partagée ou vassalisée alternativement entre l'Empire parthe jusqu'en 252 après JC, puis sassanide jusqu'en 646 après JC) et l'Empire romain puis byzantin. Les Arsacides, branche cadette de la dynastie parthe, régna en Arménie de 12 à 428 après JC, bien après l'éviction de la branche aînée du trône de perse par les Sassanides.

L'Arménie connut une période de plein indépendance et d'autonomie à l'ombre des Empires byzantin et islamique arabe puis seldjoukide en jouant habilement des rivalités et alliances avec ses puissants voisins. A partir du 15^e siècle, l'Arménie redevint un terrain d'affrontement entre Ottomans et Séfévides. A l'issue de trois grandes guerres avec notamment la bataille de Chaldiran en 1514, le traité de Qasr-e Chirin (1639) fixe les frontières d'influence entre les 2 empires. L'Arménie en sort divisée et la Perse conserve les Khanats d'Erevan, de Nakhitchevan et du Karabagh. En 1604, Shah Abbas 1er déporte une partie importante de la population arménienne vers Ispahan pour fonder le quartier de la Nouvelle Djoulfa.

Au début du 19^e siècle, l'hégémonie russe s'impose au Caucase. La première guerre russo-persane de 1804 - 1813 se conclut par le Traité du Golestan par lequel l'Iran perd le Dagestan, la Géorgie orientale, la plus grande partie de l'actuel Azerbaïdjan et le nord de l'Arménie actuelle. La deuxième guerre russo-persane de 1826 - 1828 se termine avec le traité de Turkmenchay. L'Iran

Bien que moins ethniquement divers que le Caucase du nord (« la Montagne des peuples »), le Caucase du sud se partage néanmoins entre 3 Etats nés de l'éclatement de l'URSS en 1991 pour chacune des principales ethnies qui restent partiellement imbriquées, notamment pour ce qui concerne les Arméniens et les Azéris.

	Arménie	Azerbaïdjan	Géorgie
Population (2020)	3m	10m	4m
PNB (2019)	13md\$	47md\$	16md\$

L'importance démographique des trois pays et leur richesse économique est comparable pour ce qui concerne la Géorgie et l'Arménie, petits pays sans grandes richesses naturelles. En revanche, l'Azerbaïdjan bénéficie des ressources pétrolières de la Caspienne et d'une démographie plus dynamique.

L'Arménie est restée très liée à la Russie sur le plan économique, diplomatique et militaire. L'Azerbaïdjan chiite a développé des liens étroits avec la Turquie dont elle partage la langue mais pas le sunnisme.

Deux principales exclaves font l'objet de contentieux frontaliers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan :

- Le Nakhitchévan est une exclave azérie de 400.000 habitants, limitrophe de la Turquie sur quelques kilomètres stratégiques, et séparée de l'Azerbaïdjan par une bande de territoire étroite reliant l'Arménie à l'Iran.
- Le Nagorno-Karabâgh (de nagorno = montagneux en russe, kara = noir en turc et bâgh = jardin en persan) est une exclave de 200.000 habitants, peuplée à 75% d'Arméniens mais sous suzeraineté azérie depuis une décision de Staline de 1921.

<https://www.wikiwand.com/en/Nakhchivan%20Autonomous%20Republic#Media/File:265nakhichevan-assr.gif>

Arméniens et Azéris sont également présents en Iran voisin, leur ancienne puissance tutélaire commune. Les Azéris sont le deuxième groupe ethnique le plus important en Iran après les Persans. Ils seraient entre 13 et 15m soit entre 15 et 18 % de la population iranienne (85m). Ils ne sont pas distingués politiquement des autres populations persanophones et sont complètement intégrés à la culture et la société persane. Le guide suprême Ali Khamenei est d'origine azérie. Les Arméniens ne sont qu'environ 200.000 en Iran mais disposent de 2 sièges statutaires au parlement Majlis, liés à leur religion, avec certains privilèges pour l'usage de l'alcool, la mixité et le port du voile. La province historique de l'Azerbaïdjan iranien, coupé de sa partie septentrionale devenue russe puis indépendante, est constituée des provinces d'Azerbaïdjan occidental, d'Azerbaïdjan oriental, et d'Ardabil.

[https://www.wikiwand.com/fr/Azerba%C3%AFdjan_iranien#Media/Fichier:Map_of_the_historical_region_of_\(Iranian\)_Azerbaijan.png](https://www.wikiwand.com/fr/Azerba%C3%AFdjan_iranien#Media/Fichier:Map_of_the_historical_region_of_(Iranian)_Azerbaijan.png)

3. Les deux guerres du Karabagh

Première guerre (1988 ou 1991-1994)

La décision prise par Staline en 1921 de rattacher l'enclave arménienne du Karabagh à la RSS d'Azerbaïdjan n'a jamais été acceptée par les populations arméniennes dans le contexte du génocide arménien par la Turquie ottomane. En 1988, avec le délitement de l'ex-URSS, un referendum d'auto-détermination est organisé au Karabâgh (146.000 arméniens et 41.000 azéris) mais n'est pas reconnu par la république d'Azerbaïdjan. En 1991, l'Azerbaïdjan supprime le statut d'autonomie dont bénéficiait le Karabâgh en représailles à la proclamation unilatérale d'indépendance du Karabagh, devenue république d'Artsakh. Turquie et Azerbaïdjan instaure un blocus de l'Arménie et du Karabâgh.

De 1991 à 1994, un conflit armé direct oppose l'Arménie alliée du Karabagh et l'Azerbaïdjan. Le conflit se termine par un accord de cessez-le-feu le 16/05/1994 (ligne rouge sur la carte) avec

d'importants gains territoriaux pour le Karabâgh (hachures vertes) et quelques pertes par rapport aux limites administratives ou revendiquées du Karabâgh (hachures jaunes et oranges). Le conflit est gelé pour de nombreuses années, sous l'égide de la Russie mais sans reconnaissance internationale de la république d'Artsakh.

https://www.wikiwand.com/en/Republic_of_Artsakh#Media/File:Artsakh_Republic_1994-2020.svg

Deuxième guerre en 2020

L'Azerbaïdjan met à profit les années de gel du conflit pour s'armer et nouer des partenariats militaires avec la Turquie et Israël. Sa richesse en hommes et surtout en pétrole lui permet d'accumuler un matériel et une capacité militaires sans communes mesures avec son ennemi arménien qui pense être à l'abri du parapluie russe, bien que ce dernier prenne soin de ne pas officiellement prendre parti. D'autant que les gouvernements arméniens successifs alternent politiques pro-russes traditionnelles et tentations d'ouvertures vers l'Occident.

Le 27/09/2020, l'Azerbaïdjan lance une offensive éclair avec l'assistance technique et militaire de la Turquie et d'Israël, notamment avec l'emploi massif de drones militaires. La Russie se met en retrait du conflit et n'intervient pas militairement. La défense arménienne s'effondre en moins de

44 jours. Dans l'urgence, face au risque d'un effondrement total de l'Arménie, un accord de cessez-le-feu est signé le 10/11/2020 sous l'égide de la Russie.

https://www.wikiwand.com/en/2020_Nagorno-Karabakh_ceasefire_agreement#/Media/File:2020_Nagorno-Karabakh_ceasefire_map.svg

Accord de cessez-le-feu du 10/11/2020

L'accord prévoit 9 points :

- Restitutions à l'Azerbaïdjan (yc la ville de Choucha) selon un calendrier de retrait pour les zones encore occupées par les forces armées arméniennes
- Ce qui reste du Karabagh sous contrôle arménien est placé sous contrôle russe
- Un « corridor » de Latchin (5km de large et 65km de long) est placé sous contrôle russe pour relier l'Arménie au Karabagh. Une nouvelle route sera réalisée (Art. 5).
- Les liaisons de transport entre l'Azerbaïdjan et l'exclave du Nakhitchevan sont restaurées (libre circulation des personnes, véhicules et marchandises). Les contrôles de passage seront administrés et contrôlés par la Russie (Art. 8).
- La construction de nouvelles communications entre Azerbaïdjan et Nakhitchevan seront réalisées (Art. 9).

4. Perceptions du conflit par les protagonistes directs

Arménie

L'Arménie souffre d'un complexe d'encerclement objectif par les Turcs « ottomans » et azéris. Ces antagonismes doivent être resitués dans le contexte historique plus large du génocide arménien par les Turcs, des guerres d'indépendance du début du 20^e siècle et des opérations successives d'épurations ethniques et mémorielles par les Azéris. L'Arménie souffre d'une grande pauvreté, d'une émigration massive et d'une faible fécondité. Ses ressources naturelles sont rares, le pays est enclavé et assiégé par des pays turcs qui lui sont soit très hostiles (blocus de l'Azerbaïdjan et de la Turquie) soit très méfiants (Géorgie très antirusse et méfiante depuis le conflit ossète-abkhase et suspicieuse vis-à-vis de ses propres minorités arméniennes). Les seuls partenaires géographiquement proches de l'Arménie sont la Russie (en 1^{ère} position avec 35% des échanges) et l'Iran (en 4^e position avec 6% du volume des échanges). La démocratie arménienne est fragile et facilement contestée avec l'alternance de régimes pro-russe ou timidement pro-occidental.

L'alliance avec la Russie et la présence de garnisons permanentes russes en Arménie ont longtemps été perçues comme la garantie d'une protection régionale. La non intervention russe dans le 2^e conflit du Karabâgh en 2020 a ruiné la continuité territoriale entre Arménie et Karabagh, réalisée de 1991 à 2020 et ne se maintient que très fragilement sous contrôle russe par le corridor de Latchin. Cette neutralité a été perçue comme une trahison de la Russie et a entraîné une prise de distance majeure allant jusqu'à des rumeurs de retrait arménien de l'OTSC.

L'autre alliance historique et économique avec l'Iran, ancienne puissance tutélaire de l'Arménie, pourrait se révéler plus durable et affirmée, pour garantir le maintien de l'intégrité de l'Arménie elle-même, au-delà des pertes territoriales du Karabâgh qui semblent définitives.

Azerbaïdjan

Il cultive ostensiblement sa neutralité vis à vis de la Russie mais entretient une animosité historique envers l'Arménie qui s'est accentuée à la suite de la sécession du Karabâgh avec des déportations et des destructions systématiques des lieux de mémoires patrimoniaux arméniens (e.g. stèles khatchkars). L'alliance très ancienne, politique et militaire avec la Turquie s'est renforcée sur fond de langue commune (même langue turcique Oghouz), d'intérêt diplomatique Azerbaïdjanais bien compris et de reliquats de fantasmes pantouraniens d'Istanbul vis-à-vis d'une route de la soie avec les autres pays turciques d'Asie centrale. L'Azerbaïdjan bénéficie également des faveurs commerciales et militaires d'Israël, intéressé par une alliance de revers vis-à-vis de l'Iran. La

presse a évoqué des soupçons non confirmés de présence israélienne et de base avancée de surveillance de l'activité aérienne iranienne en Azerbaïdjan. Le pays peut compter sur sa grande richesse pétrolière et gazière et son dynamisme démographique relatif. Il procède à des achats massifs d'armes et d'assistance militaire à la Turquie et à Israël. Pourtant l'Azerbaïdjan souffre d'une image peu flatteuse en Occident en raison de sa corruption systémique et d'une dictature cleptocratique héréditaire depuis 1993 (clan Aliyev). Le pays est également engagé dans de nombreux différends frontaliers avec ses différents voisins, pays riverains de la mer Caspienne concernant le statut des eaux de surface et des fonds marins pétrolifères. La dispute internationale est réputée résolue depuis 2018.

La religion chiite est majoritaire dans le pays (historique de l'influence persane et Qilzil Bâsh) mais la société s'est largement laïcisée sous l'influence soviétique et le récent regain religieux bénéficie beaucoup aux mouvement sunnites. Les relations avec l'ancienne puissance tutélaire sont très délicates en raison de revendications ponctuelles opportunistes d'un « grand Azerbaïdjan » visant l'Iran qui est très sensible à la question de « l'Azerbaïdjan du nord » en raison de sa très nombreuse communauté azérie.

La rancœur et la volonté de revanche après la défaite de 1994 a été soigneusement entretenue par le régime comme ciment nationaliste. Le Karabâgh est la grande cause nationale qui se juxtapose avec une revendication de continuité territoriale ou à tout le moins de communication sans entrave entre l'Azerbaïdjan (province de Zangezour) avec son exclave du Nakhitchevan à l'ouest (« corridor de Meghri »).

5. Perceptions du conflit par les voisins des protagonistes

Iran

L'Iran veut retrouver et affirmer son rôle de puissance régionale. Ses relations avec la Turquie voisine sont respectueuses, nécessaires et fructueuses (notamment en période de sanctions internationales contre l'Iran) mais teintées de méfiance historique. Le Caucase et le Kurdistan font partie des zones d'interactions géopolitiques sensibles entre les deux puissances voisines. Vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, il y a procès en légitimité car l'Iran ne peut oublier que ce petit pays est né de la spoliation territoriale imposée au 19^e siècle par les traités inégaux de la Russie tsariste à l'Iran Qajar. Cette méfiance réciproque est paradoxalement exacerbée par la proximité religieuse chiite des deux pays et la présence d'une très importante minorité azérie en Iran, bien intégrée, très industrielle et influente mais très attachée à ses origines turques.

La méfiance envers la Russie est relativement estompée par la virulence de la dialectique anti-américaine, mais le voisin du nord est toujours vu comme un prédateur historique, qu'il soit tsariste (2 guerres du Caucase, accord anglo-russe de 1907) ou soviétique (république socialiste du Gilan, république de Mahabad, Gouvernement populaire d'Azerbaïdjan etc.).

L'Iran est obsédé par le risque d'encerclement et il lui est impératif de préserver un lien de communication Nord-Sud par la frontière commune large de seulement 44 km au point de Nurduz-Agarak entre Arménie et Iran vers la Géorgie et au-delà vers la Russie à travers le Caucase. Aussi, bien que l'Arménie ne viennent qu'en 17^e position en termes de volume de ses échanges, la république islamique montre une hostilité virulente et très menaçante à tout projet de modification des frontières et de l'intégrité territoriale de l'Arménie dans ses frontières officielles (hors Karabâgh). Téhéran a clairement indiqué son opposition absolue au projet qualifié de « Tourani » de la Turquie de continuité territoriale (et pas seulement de transit) via le Nakhitchevan avec le reste du « monde turcique » d'Asie centrale car ce projet « touranien » remettrait en cause la frontière commune entre l'Arménie et l'Iran.

En conséquence, l'Iran a affiché sa neutralité officielle dans les deux conflits du Karabagh par crainte d'une solidarité populaire musulmane chiite et turcophone de sa minorité azérie, mais n'a pas lésiné sur son soutien actif et discret à la fois diplomatique et logistique à l'Arménie. L'affaiblissement récent de la Russie sur les plans militaires et diplomatiques avec la guerre en Ukraine pousse l'Iran à s'affirmer davantage dans le Caucase pour contrebalancer l'influence turque et la coopération militaire israélienne en Azerbaïdjan.

Comme sortie au conflit, Téhéran propose un renforcement de la voie de transport Nord-Sud qui relie le golfe Persique à la mer Noire via l'Arménie et la Géorgie et a proposé un tracé alternatif de « corridor » à celui de Meghri à travers le sud de l'Arménie, demandé initialement par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ce passage alternatif passerait au sud de la frontière avec l'Arménie à l'intérieur du territoire iranien et sous son contrôle, pour rejoindre le Nakhitchevan.

Turquie

L'hostilité est historique et virulente entre la Turquie et l'Arménie depuis le génocide non reconnu par Istanbul et les combats d'indépendance de la première guerre mondiale. Ses ambitions régionales sont souvent perçues comme hégémoniques par ses voisins d'Asie centrale qui refusent à la Turquie son rôle de « grand frère » auto-proclamé vis-à-vis des autres peuples turciques (Turkmenistan, Khazakstan, Khirgizstan et Ouzbekistan). Ceux-ci sont méfiants par rapport au

fantasme pantouranien qui anime une partie de la droite nationaliste turque comme alternative à l'ex-Empire ottoman (Alp Arslan Türkes).

Néanmoins, l'expansion économique et culturelle foudroyante de la Turquie en Asie centrale et en Azerbaïdjan est un fait qui explique son intérêt pour une forme de transit terrestre libre pour le transport et pour des circuits alternatifs d'oléoducs et gazoducs. Les relations sont particulièrement cordiales entre la Turquie et l'Azerbaïdjan depuis les gages donnés par Istanbul qui a dénoncé le coup d'état avorté de 1995 à Bakou. Le complot visait l'union politique entre Azerbaïdjan (Heydar Aliyev) et Turquie (Tansu Ciler). Depuis, les deux pays communient autour du concept partagé « d'une seule nation, deux états ». La Turquie a démontré son soutien indéfectible politique, diplomatique, militaire et économique à l'Azerbaïdjan pendant les 2 guerres du Karabagh et le blocus de la frontière avec l'Arménie à partir de 1993.

6. Proposition russe pour les voies de communications azerbaïdjanaises

Le 11/01/2021, les présidents Poutine, Pashinyan et Aliyev se sont rencontrés à Moscou pour discuter de l'article 9 de l'accord de cessez-le-feu de 2020. Poutine a proposé de rétablir les lignes de chemin de fer de l'ex-URSS bloquées depuis 1991, afin de fluidifier les communications dans tout le Caucase.

Lignes internationales en fonction:	—
Réseau soviétique à réhabiliter:	
-Ligne Arménie-Russie:	—
-Ligne Bakou-Nakhitchevan:	—
-Ligne Gyumri-Kars:	—
-Ligne Erevan-Bakou:	—
Ligne à construire:	—

<https://www.lesclesdumoyenorient.com/Caucase-du-Sud-le-grand-chantier-de-l-ouverture-des-voies-de-communication.html>

Ligne orange :

- Rouvrir la ligne sud passant par le Nakhitchevan, et reliant Erevan au sud de l'Azerbaïdjan et Bakou par la rive nord de l'Araxe ;
- Rouvrir la ligne nord reliant Erevan à la ville arménienne de Dilijan et à la ville azérie de Qazax , qui est connectée à la ligne existante de Bakou Tbilissi interconnectée à la Russie.

Ligne violette :

- Rouvrir la ligne ouest entre Gyumri (Arménie) et Kars (Turquie).

Ligne bleue à construire :

- Prolongement de la ligne sud du Nakhitchevan vers Igdir en Turquie permettant l'interconnexion des réseaux russes et turcs.

L'Arménie gagnerait deux liaisons de chemin de fer par le nord et le sud avec Bakou et la Russie et une liaison avec l'Iran via le Nakhitchevan. Également, la ligne sud rendrait plus accessible le sud du pays (Meghir) frontalier de l'Iran.

L'Azerbaïdjan gagnerait une connexion à la Turquie et au Nakhitchevan par le sud et une connexion à Kars en Turquie par le nord via Gyumri.

La Russie gagnerait une meilleure pénétration et interconnexion ferroviaire de la Russie aux pays du Caucase et au-delà avec la Turquie et l'Iran (elle contrôle et opère déjà le réseau arménien).

La Géorgie perdrait le monopole de passage à Lars entre l'Arménie et la Russie et entre l'Azerbaïdjan et la Turquie via Tbilissi.

Ce projet russe est subordonné à des questions de coûts d'investissement, de compatibilité des écartements de rails entre Turquie, Iran et Russie et à l'organisation de la sécurité et le contrôle des transits internationaux.

7. Contre-proposition iranienne pour les voies de communications azerbaïdjanaises

Dans le projet russe, l'Iran perdrait son rôle d'unique voie de communication routière entre Bakou et le Nakhitchevan et risquerait une concurrence sur le circuit d'importation de gaz turkmène si la voie ferroviaire prévue par le projet russe se doublait de gazoducs. Seul avantage, l'Iran gagnerait un accès ferroviaire à la Russie par Djolfâ, ville où le réseau iranien pourrait s'interconnecter au réseau arménien du sud.

En conséquence, l'Iran a proposé un projet alternatif en partant du constat que la ligne ferroviaire de l'époque soviétique sur la rive nord de l'Araxe en Arménie n'existe plus voire n'est plus utilisable en raison de la construction d'usines sur son tracé. Le 11/03/2022, l'Iran et l'Azerbaïdjan ont signé un mémorandum détaillant un projet de création de nouvelles lignes ferroviaires et routières ainsi que de lignes électriques sur la rive sud de l'Araxe à 5km en retrait de la frontière, en territoire iranien.

L'Azerbaïdjan a présenté cette solution comme une alternative face au risque de guerre hybride que poserait l'Arménie vis-à-vis du projet azerbaïdjanais initial de « corridor de Zangezour » que les Arméniens refusent de mettre sur un pied d'égalité avec le corridor de Latchin entre l'Arménie

et le Karabagh. Le projet iranien présenterait des garanties de stabilité et de sécurité sur le long terme à défaut d'une extra-territorialité. L'Iran n'est pas non plus favorable à ce « corridor de Zangezur » car il y voit une menace d'intégrité territoriale de l'Arménie et de remise en cause pour l'Iran d'une de ses frontières internationales.

Du point de vue arménien, ce projet, s'il se faisait, pourrait marginaliser l'Arménie « île montagne » qui est contournée par toutes les voies de communication naturelles. Également, le projet iranien pourrait paradoxalement fragiliser l'existence du corridor de Latchin entre l'Arménie et ce qui reste du Karabâgh car les Azerbaïdjanais présentent ce corridor comme la contrepartie du « corridor de Zangezur-Meghri » qui deviendrait inutile si ce projet alternatif de Téhéran était mis en œuvre.

<https://questionsorientoccident.blog/2020/12/14/apres-la-victoire-de-lazerbaïdjan-sur-larmenie-le-corridor-strategique-de-laraxe-menera-t-il-la-turquie-jusquaux-rivages-du-pacifique-via/>

<https://www.civilnet.am/en/news/654149/azerbaïdjan-to-establish-corridor-with-nakhichevan-via-iran/>

8. Illustrations récentes du rôle de médiateur de l'Iran

La position très ferme de l'Iran dans la défense de ses intérêts géostratégiques de voisinage avec l'Arménie a été explicitée sans équivoque par différentes annonces officielles du régime iranien :

Proposition iranienne d'un 3+3 (Russie, Turquie, Iran) + (Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie) (25 mai 2022) :

- Création d'une instance régionale de niveau inter-gouvernemental du Caucase ;
- Mise en avant du rôle neutre de l'Iran par rapport à la Turquie et la Russie qui sont parties prenantes dans le conflit arméno-azerbaïdjanais ;
- Priorité à la focalisation sur les problématiques de transport et de connections inter-régionales ;
- Restaurer les liaisons routières et ferroviaires entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan-Turquie en passant par le territoire neutre iranien et de là par la Géorgie vers la Russie ;
- Revitaliser la liaison routière Nord-Sud entre l'Iran et la Géorgie via l'Arménie.

Déclaration du Ministre des affaires étrangères iranien Amir Abdollahian au MAE azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov (14/09/2022) :

- Amir Abdollahian a déclaré : "Nous considérons la frontière de l'Iran avec l'Arménie comme une voie de connexion historique qui doit rester inchangée ».

Inauguration du consulat d'Iran de Kapan dans le corridor (hautement stratégique) de Meghri en présence des deux ministres des affaires étrangères (21/10/2022) :

- Amir Abdollahian a déclaré : « Notre politique est de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie ».

Grandes manœuvres militaires iraniennes à la frontière avec l'Arménie avec exercice de franchissement de la rivière frontalière Araxe (24 octobre 2022).

Réunion à Téhéran du Premier ministre arménien Nicol Pashinyan et du président iranien Raïssi (01/11/2022) :

- Ebrahim Raïssi a déclaré : "...the Caucasus region is part of Iran's civilization, history, and culture (...) maintaining peace, stability, and tranquillity in this region is significant for the Islamic Republic of Iran and (...) the Islamic Republic of Iran is always ready to use its diverse and efficient capacities to establish and strengthen peace and security in the Caucasus region."

9. Bibliographie

Article sur le plan de résolution du conflit au Haut-Karabagh proposé par l'Iran :

- Iran and the 3+3 Regional Cooperation Format in the South Caucasus: Strengths and Weaknesses, par Vali Kaleji ; dans Eurasia Daily Monitor Volume: 18 Issue: 96 ; 16 Juin 2021
- <https://jamestown.org/program/iran-and-the-33-regional-cooperation-format-in-the-south-caucasus-strengths-and-weaknesses/> [jamestown.org]

Article sur le plan de résolution du conflit au Haut-Karabagh proposé par la Russie :

- <https://www.lesclesdumoyenorient.com/Caucase-du-Sud-le-grand-chantier-de-l-ouverture-des-voies-de-communication.html>

Article sur le plan de résolution du conflit au Haut-Karabagh proposé par l'Iran

- <https://questionsorientoccident.blog/2020/12/14/apres-la-victoire-de-lazerbaïdjan-sur-larmenie-le-corridor-strategique-de-laraxe-menera-t-il-la-turquie-jusquaux-rivages-du-pacifique-via/>
- <https://jam-news.net/azerbaijan-to-build-road-to-nakhichevan-bypassing-armenia/>

Article analysant les conséquences de la dernière guerre au Haut-Karabakh pour l'Iran :

- Iran in South Caucasus: Turning losses into wins : Determined not to be cut out of the South Caucasus, Iran is forging strategic ties with both Baku and Yerevan, par Yeghia Tashjian ; dans revue en ligne The Cradle.co ; 11 juillet 2022
- <https://thecradle.co/Article/Analysis/12831?fbclid> [thecradle.co]

Article en persan de la BBC :

- آیا ایران می‌خواهد «جای خالی» روسیه در قفقاز را پر کند؟
- L'Iran veut-il combler la "place vide" de la Russie dans le Caucase ? ; par BBC Persian ; 19 novembre 2022
- <https://www.bbc.com/persian/articles/c72319r5grwo> [bbc.com]

Dépêches de l'IRNA - Islamic Republic News Agency (Agence de presse officielle de la République islamique d'Iran) :

- <https://fr.irna.ir/news/84887971/La-fronti%C3%A8re-Iran-Arm%C3%A9nie-doit-rester-inchang%C3%A9e-Amirabdollahian> 14 sept. 2022
- [La présence de forces étrangères dans le Caucase ; une préoccupation commune des pays de la région \(AmirAbdollahian\) - IRNA Français](#) 16 oct. 2022

- [La mise en garde de l'Iran contre tout changement géopolitique dans la région - IRNA Français](#) 20 oct. 2022
- [Nous sommes contre la présence d'étrangers dans la région \(Amirabdollahian\) - IRNA Français](#) 20 oct. 2022
- <https://fr.irna.ir/news/84918816/Le-respect-de-l-int%C3%A9grit%C3%A9-territoriale-des-pays-du-Caucase-doit> 21 oct. 2022
- <https://fr.irna.ir/news/84919272/Inauguration-du-consulat-d-Iran-%C3%A0-Kapan-en-Arm%C3%A9nie-Vid%C3%A9o> 21 oct. 2022
- <https://fr.irna.ir/news/84930179/L-Iran-est-int%C3%A9ress%C3%A9-par-la-paix-et-la-stabilit%C3%A9-dans-la-r%C3%A9gion> 1 nov. 2022

Le courrier d'Erevan - Le site d'information francophone en Arménie

- [Il n'y aura pas de corridor à travers l'Arménie vers Nakhitchévan : L'Iran et l'Azerbaïdjan signent un accord \(courrier.am\)](#) – 14 mars 2022